

случаях отсутствия интернета и топографических карт необходимого масштаба.

Список использованной литературы

1. Аполлов Б.А. Учение о реках. // Изд. МГУ, 1951. 519 с.
2. Виноградов Ю.Б. Гидрография, режим и расчеты максимальных расходов на саях южного склона хребта Каратепе // Дипл. проект.-Ташкент, 1955.-77 с.
3. Виноградов Ю.Б. Вопросы гидрологии дождевых паводков на малых водосборах Средней Азии и Южного Казахстана.- Тр. КазНИГМИ, 1967, вып.28.-263 с.
4. Виноградов Ю.Б. Математическое моделирование процессов формирования стока. - Л.: Гидрометеиздат, 1988.-311 с.
5. Железняков Г.В. Некоторые итоги гидроморфологических исследований рек и каналов. // «Гидротехническое строительство», 1975, №7, С.33-34.
6. Лучшева А.А. Практическая гидрология. // Л., Гидрометеиздат, 1976. 438 с.
7. Лучшева А.А. Практическая гидрометрия. // Л., Гидрометеиздат, 1972. 380 с.
8. Нежиховский Р.А. Русловая сеть бассейна и процесс формирования стока воды. - Л.: Гидрометеиздат, 1971.- 475 с.
9. Ресурсы поверхностных вод СССР, т.14, Средняя Азия, вып.2.// Л., Гидрометеиздат, 1973. 307 с.
10. Ржаницын Н.А. Морфологические и гидрологические закономерности строения речной сети. - Л.: Гидрометеиздат, 1960.-238 с.
11. Сенков Е.П. Точность определения гидрографических характеристик по топографическим картам разных масштабов. Сборник работ по гидрологии, №10. // Л., Гидрометеиздат, 1970. С. 31 – 42.
12. Трофимов Г.Н., Савельев А.В. К расчету максимальных дождевых расходов воды на малых низкогорных реках Узбекистана // Мат-лы научно-практической конференции «Кадрлар тайерлаш буйича миллий дастур».- Ташкент, 1997.- С.103-104.
13. Трофимов Г.Н., Сагдеев Н.З., Ибраев Т.Р. К вопросу об определении морфометрических характеристик малых речных бассейнов для расчетов стока воды // Материалы научно-практической конференции «Кухна ва навкирон география», 2008.- Ташкент: Изд-во НУУз.- С.253-255.
14. Хортон Р.Е. Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов. - М.: ИЛ, 1948.-158 с.
15. Шульц В.Л. Реки Средней Азии.// Л., Гидрометеиздат, 1965. 688 с.

Туляганов¹ А.Х., Махкамов² Б.Р.

¹Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан

²Комитете по автомобильным дорогам, Ташкент, Узбекистан,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458917>

**К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ СЕЛЕВОГО РУСЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОЦЕССА РАЗМЫВА**

Аннотация. В статье дана система дифференциальные и интегральные уравнение, с соответствующими ей краевыми и начальными условиями для расчета площади сечения русла в результате процессов намыва или размыва.

Ключевые слова: Площадь сечения русла, площадь намыва (размыва), периметр руслового сечения, дна русла, площадь русла, объем донных отложений.

**ON THE QUESTION OF CALCULATING THE CROSS-CROSS-SECTIONAL AREA
OF A MUDFLOW CHANNEL AS A RESULT OF THE EROSION PROCESS**

Abstract. The article provides a system of differential and integral equations, with corresponding boundary and initial conditions for calculating the cross-sectional area of the channel as a result of the processes of reclamation or erosion.

Keywords: Cross-sectional area of the channel, area of alluvium (erosion), perimeter of the channel cross-section, channel bottom, channel area, volume of bottom sediments.

Введение. Существующие в настоящее время методы расчета площади сечения в результате деформации далеко от совершенства и требует их уточнение [1,2,3]. Такое уточнение может быть осуществлено на основе теоретических результатов, полученных Ю.М.Денисов [4] в области механики многофазных и многокомпонентных сред.

Основная часть (результаты и обсуждение). Введем в рассмотрение функцию $F(s,z,t)$, представляющую собой площадь русла ниже горизонтали z на расстоянии s от выбранного начала в момент времени t .

Пусть $B(s,z,t)$ есть ширина русла на уровне z на расстоянии s в момент времени t . Она выражается через $F(s,z,t)$ следующим образом:

$$B(s,z,t) = \frac{\partial F}{\partial z} . \quad (1)$$

Обозначим через $\chi(s,z,t)$ длину периметра руслового сечения и через $z_d(s,t)$ отметку наименьшей точки дна.

Связь между площадью живого сечения $\omega(s,t)$ и функцией $F(s,z,t)$ следующая:

Если $z_B(s,t)$ есть уровня воды в створе s в момент времени t , то

$$\omega(s,t) = F(s, z_B(s,t), t); \quad (2)$$

ширина живого сечения $B(s,t)$ есть

$$B_B(s,t) = \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{z=z_B}; \quad (3)$$

Длина смоченного периметра $\chi(s,t)$ равна

$$\chi(s,t) = \chi(s, z_B(s,t), t). \quad (4)$$

Из равенства (1), (2) и (3) следует

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = \frac{\partial F}{\partial t} \Big|_{z=z_B} + B_B \frac{\partial z_B}{\partial t}, \quad (5)$$

и

$$\frac{\partial \omega}{\partial s} = \frac{\partial F}{\partial s} \Big|_{z=z_B} + B_B \frac{\partial z_B}{\partial s} \quad (6)$$

Так как z_d есть наименьшая точка дна, то

$$F(s, z_d(s), t) = 0. \quad (7)$$

Продифференцируем (7) по s

$$\frac{\partial F}{\partial s} \Big|_{z=z_D} + \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{z=z_D} \frac{\partial z_D}{\partial s} = 0. \quad (8)$$

Но

$$-\frac{\partial z_D}{\partial s} = I_D, \quad (9)$$

Где I_D - есть уклон дна.

Тогда из (8) и (9) следует важное соотношение:

$$I_D = - \left(\frac{\partial z_B}{\partial s} / \frac{\partial F}{\partial z} \right) \Big|_{z=z_B}. \quad (10)$$

Для нахождения длины периметр сечения русла χ знание функции $F(s, z_d, t)$ недостаточно, так как одному и тому же F могут соответствовать различные значения χ . Однако с помощью функции F можно получить приближенную оценку периметра сечения русла. Она будет следующей:

$$\begin{aligned} \chi(s,t) = & B(s, z_B(s,t), t) + [z_B(s,t) - z_D(s,t)] + \\ & + \int_{z_D}^{z_B} \sqrt{1 + \left[\frac{\partial^2 F(s,z,t)}{\partial z^2} \right]^2} dz. \end{aligned} \quad (11)$$

Перейдем к расчету изменения площади сечения русла в результате процессов намыва или размыва.

При оценке площади сечения функцией $F(s, z, t)$ невозможно учесть и описать конкретное место размыва или намыва в этом сечении. По этой причине общую площадь размыва за единицу времени мы будем равномерно распределять по смоченному периметру. Среднюю глубину размыва по нормали к смоченному периметру обозначим через $a_n(s,t)$. Её величина, согласно исследованием [5], будет равна:

$$a_n(s, t) = \frac{1}{\alpha_d} \int_{\delta_{\min}}^{\delta_{\max}} k_w \delta^3 \varepsilon_p(a, \delta, t) d\delta, \quad (12)$$

где α_d — относительный объем отложений у дна; k_w — безразмерный δ -коэффициент; δ — размер частиц; ε_p — объем частиц.

Расчет этих параметров дан в работе [5].

Тогда

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \begin{cases} \chi(a, s, t) a_n(s, t) & \text{для } z_d \leq z \leq z_B \\ \chi(a, z_B(s, t)) a_n(s, t) & \text{для } z > z_B \end{cases} \quad (13)$$

В дифференциальное уравнение (13) входит два неизвестные функции F и χ . Чтобы получить уравнение от одной искомой функции, продифференцируем (13) по Z , и учитывая, что

$$\frac{\partial \chi}{\partial z} = 1 + \sqrt{1 + \left[\frac{\partial^2 F(s, z, t)}{\partial z^2} \right]^2} = 1 + \sqrt{1 + \left(\frac{\partial B(a, s, t)}{\partial z} \right)^2},$$

а также

$$\frac{\partial \chi(a, z_B(a, t), t)}{\partial z} = 0,$$

найдем:

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \begin{cases} a_n(s, t) \left[1 + \left(\frac{\partial B(a, s, t)}{\partial z} \right)^2 \right] & \text{для } z_d \leq z \leq z_B, \\ 0 & \text{для } z > z_B \end{cases} \quad (14)$$

Вывод. Это дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка относительно $B(s, z, t)$ или второго порядка относительно $F(s, z, t)$, решается в общем случае численными методами при заданных начальных и граничных для F условиях:

$$\begin{aligned} B(s, z, 0) &= \frac{\partial F}{\partial z} = \varphi(s, z), \\ F(s, z_d(s, t), t) &= 0, \end{aligned} \quad (15)$$

где

$$z_d(s, t) = z_d(s, 0) - \int_0^t a_n(s, t) dt.$$

Список использованной литературы

1. Аполлов Б.А. Учение о реках. -М.: Изд. МГУ. -1963. -424 с.
2. Караушев А.В. Речная гидравлика. -Л.: Гидрометеиздат, 1969. -416 с.
3. Мирцхулава Ц.Е. Основы физики и механики эрозии русел. -Л.: Гидрометеиздат. -1988. -303 с.
4. Денисов Ю.М., Боровикова Л.Н. Описание движения твердых частиц в жидкости (газе) с помощью кинематических уравнений // Тр. САННИ Госкомгидромет. - 1981. -Вып. 81 (162), с.67-76.
5. Денисов Ю.М., Туляганов А.Х. Метод расчета твердого стока и русловых деформаций//Тр. САННИГМИ, 1996, вып.149 (230), с.131-145.